

ISSN 2010-9075

БЕРДАҚ атындағы ҚАРАҚАЛПАҚ
МӘМЛЕКЕТЛІК УНИВЕРСИТЕТИНИҢ

ХАБАРШЫСЫ

БЕРДАҚ номидаги ҚОРАҚАЛПОҚ
ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИНИҢ

АХБОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК

КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. БЕРДАХА

4

НӨКИС 2023 НУКУС

**БЕРДАҚ атындағы ҚАРАҚАЛПАҚ МӘМЛЕКЕТЛИК
УНИВЕРСИТЕТИНИҢ**

ХАБАРШЫСЫ

**БЕРДАҚ номидаги ҚОРАҚАЛПОҚ
ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИНИҢ**

АХБОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК

**КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. БЕРДАХА**

№ 4 (63)

2023

Каракалпакский госуниверситет им. Бердаха

10. Maitra R. Indian Military Shadow over Central Asia // Asia Times, 10 September 2002 [http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/DI10Df01.html].
11. Индия и США высказались за содействие нормализации ситуации в Афганистане // Газета.Ру, 30 октября 2002.
12. <https://president.uz/uz/lists/view/4943>

Марказий Осиёда хавфсизликни таъминлашда превентив дипломатиянинг аҳамияти: Ҳиндистон позицияси

Резюме. Мақолада Марказий Осиё минтақасида хавфсизлик масалаларини ҳал қилишда превентив дипломатиянинг аҳамияти ҳамда Ҳиндистоннинг мазкур минтақа давлатлари билан алоқаларининг назарий ва амалий жиҳатлари таҳлил қилинади. Ҳиндистоннинг Марказий Осиё йўналишида олиб борадиган ташқи сиёсатининг тадрижий шаклланиши ва истиқболлари кўриб чиқилган. Қўшни давлатларда, хусусан Марказий Осиёда барқарор хавфсизлик ҳукм суриши Ҳиндистон учун сиёсий, маданий, транзит-савдо масалаларида манфаат келтириши ҳамда зиддиятларга тўла халқаро муносабатларда қўллаб-қувватловчи ҳамкорларга эга бўлишини таъминловчи омил бўлиб хизмат қилиши тарихий ва илмий фактлар билан ёритилган.

Калит сўзлар: превентив дипломатия, хавфсизлик, сиёсий плюрализм, терроризм, диний экстремизм, мигрант.

Важность превентивной дипломатии в обеспечение безопасности в Центральном Азии: позиция Индии

Резюме. В статье анализируются теоретические и практические аспекты важности превентивной дипломатии в безопасности в Центральной Азии и отношении Индии с государствами этого региона. Рассмотрено постепенное формулирование и перспективы внешней политики Индии ориентированное на Центральную Азию. Устойчивая безопасность в соседних странах, особенно в Центральной Азии выгодна Индии в политических, культурных, транзитно-торговых вопросах служит фактором обеспечивающим наличие у нее благосклонных партнеров в полных конфликтов международных отношениях, подтверждается историческими и научными фактами.

Ключевые слова: превентивная дипломатия, безопасность, политический плюрализм, терроризм, религиозный экстремизм, мигрант.

Significance of preventive diplomacy in providing safety in Central Asia: position of India

Summary. The article analyzes the theoretical and practical aspects of preventive diplomacy in security in Central Asia and India's relations with the states of this region. The gradual formulation and prospects of foreign policy of India oriented towards Central Asia are considered. The fact that stable security in Central Asia is beneficial to India in political, cultural, transit and trade issues and serves as factor ensuring that it has favorable partners in international relations full of conflicts is confirmed by historical and scientific facts.

Key words: preventive diplomacy, security, political pluralism, terrorism, religious extremism, migrant.

УДД: 94(575.171)“1924/2023”:351.74

ИСТОРИОГРАФИЯ И ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОБЛЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Давлетов С., Нурметов И.

Ургенский государственный университет

Введение. На современном этапе развития человечества одной из важнейших задач является устранение глобальных экологических проблем. Поэтому в современных международных отношениях охрана окружающей среды становится одной из конечных целей международного сообщества. В частности, таяние льдов в Антарктиде и Северном Ледовитом океане, нехватка питьевой воды, проблемы Аральского моря и другие - требуют усиления международной интеграции в их решении.

В мире изучаются национальные, региональные и глобальные вопросы охраны окружающей среды. В частности, проблемы внутренней и внешней политики новых независимых государств, современных международных отношений в условиях глобализации, устранения национальных и трансграничных экологических проблем, интеграции на пути обеспечения глобальной экологической безопасности. Также актуальность приобретают такие вопросы, как подъем уровня мировых морей, возникновение проблемы питьевой воды и продовольствия на земле в результате нарушения экологического баланса, проблемы опустынивания и деградации земель. В поиске путей выхода из создавшегося положения на рубеже XXI века была разработана концепция устойчивого развития, которая ориентирована на решение проблем современности и на предотвращение проблем в будущем. Большинство ученых рассматривают концепцию одновременно как современное миропонимание и как практические рекомендации для нового образа жизни на планете, для всех населяющих ее народов, всех государств во взаимодействии с природой. Основная суть концепции устойчивого развития состоит в необходимости гармонизации взаимодействия природы, общества и экономики.

По мнению ученых, в таком толковании устойчивое развитие соединяет в единую систему экологические, экономические, социальные и культурологические характеристики. Происходит обобщение концепции устойчивого развития, и она по существу, претендует на роль теории исторического процесса, отображающего социальную и природную действительность в единстве и развитии [1. 33-47].

25 сентября 2015 года на 70-ой сессии Генассамблеи ООН были приняты Цели устойчивого развития (ЦУР), которые пришли на смену Целям развития тысячелетия (2000–2015 г. г.) и определяли повестку дня в следующие пятнадцать лет [2]. Это свидетельствует о том, что проблема охраны окружающей среды постоянно находится в центре внимания международных организаций и мировой общественности.

1. **Материалы и методы.** Изучение последствий влияния хозяйственной деятельности человека на окружающую среду в условиях экологического кризиса превратилось в одну из основных задач

исторической науки. Обострение экологических проблем планеты во второй половине XX века стало причиной усиления взаимосвязи исторических и естественных наук, начиная с 1960-х годов. Такого рода сотрудничество нашло свое отражение в появлении целого ряда научных организаций и сообществ, занимающихся историей окружающей среды. В 2005 г. в Сиднее XX Всемирным конгрессом историков проблема «Взаимовлияние человека и природы в истории» была внесена в список наиболее актуальных проблем исторических исследований [3]. Изучение первооснов возникновения экологических проблем потребовало от ученых–историков всестороннего анализа разных фактов и явлений, служивших объектом изучения различных научных направлений. В ходе данного процесса возникли различные подходы к проблеме окружающей среды, предмету, методам и задачам экологической истории. Согласно определению Президента Американского общества экологической истории Джона МакНила, целью экологической истории на современном этапе, является «служить человечеству, обеспечивая его знанием о прошлом, пригодным для того, чтобы его можно было употребить для построения будущего» [4]. Если обратиться к истории народов Центральной Азии, мы можем видеть, что традиции бережного отношения к природе также имеют древнюю историю, как и сама история человечества. Поистине, бесценно уважительное отношение к природе, корнями глубоко проросшее в нашу духовность и культуру и занимающее особое место в совершенствующихся в течение веков народных ценностях. Несомненно, что эффективное использование в наши дни традиций, опыта, наследия и знаний предков в области охраны природы и бережного отношения к окружающей среде послужит руководством в решении актуальных экологических проблем, сохранения уникальных природных богатств, биологического разнообразия флоры и фауны края [5. 217-221]. Устойчивое развитие общества, во многом зависит от нравственного воспитания людей. В этой связи изучение истории позволяет познакомиться с проблемами, связанными с взаимосвязью и взаимозависимостью природы, общества и экономики, оценивать влияние политических решений на развитие государств, рассматривать экологические последствия политических решений. В концепции методологических подходов в качестве основных используются методы структурно-системного анализа, комплексно-статистического сравнения, проблемно-хронологического и ретроспективно-исторического подхода, географического детерминизма и социологического опроса.

В процессе исследования проблемы охраны окружающей среды особое внимание уделяется её изучению с точки зрения концепции нового исторического мышления, её раскрытию на основе реального содержания и характера исторических событий в контексте требований современной экологической науки. В исследованиях ученых, занимающихся экологической историей на рубеже XXI века Г.К.Херрера, А.Р.Мейн, М.Рангаражан, С.Равви Ражан, М.Редклиф, Д.Ворстер, В.Кронон, А.В.Кросби, Д.Ж.Хадес, Б.Лейбарх, К.Х.Лейвис и других были изложены методологические основы нового направления исторических исследований [6.245-254]. По мнению зарубежных ученых нижеследующие функции могут служить теоретикам методологической основой самостоятельного развития экологической истории: функция сбора информации (определение и размещение фактов, сбор эмпирической информации); систематизирующая функция (первичная группировка фактов и приведение их в хронологический порядок); пояснительная функция (изложение причинно-следственных связей); информационная функция (оптимизация представления результатов исследования). В ходе исследования принимаются во внимание одно из важных условий, характеризующих степень профессионального подхода к проведению изысканий в области истории защиты окружающей среды – обеспечение взаимосвязи и сотрудничества учёных-историков с представителями других отраслей и направлений науки.

2. Результаты и обсуждение. В настоящее время охрана природы является одной из важнейших задач человечества и служит основой зарождения целого ряда теорий, отражающих содержание и значение экологического сознания и мировоззрения. В 1960-1970-е годы в ответ на обострение нарушений природного баланса сформировалась Концепция границ роста и органического развития. В концепции дан вывод о том, что «если будут сохраняться существующие тенденции роста населения, индустриализации, загрязнения окружающей среды, то в ближайшие 100 лет наша планета достигнет так называемых «пределов роста» [7.210].

Концепция глобального управления основывается на идее «неразрывной связи взаимодействующих в рамках единой системы компонентов окружающей среды». В то же время сторонники концепции защиты и развития предлагают привести экологические требования в соответствии с требованиями социально-экономического развития общества. Наблюдается довольно широкая степень распространённости таких мировоззрений в странах «большой восьмёрки». В начале XXI века зародилась новая концепция ООН по охране природы и устойчивому развитию, согласно которой поиск решения экологических проблем может происходить только в русле комплексного изучения социально-экономических проблем на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. 5 июня 1972 года на Первой Всемирной конференции по окружающей среде ООН в Стокгольме были приняты 5 важных решений и документов. Созданная по инициативе Генерального секретаря ООН в 1983 году, международная комиссия по охране и развитию окружающей среды, подготовила и озвучила доклад «Наше общее будущее» в 1987 году [8.300]. В этом документе изложена идея о невозможности решения экологических проблем в отрыве от экономических, социальных и политических вопросов. 3-14 июня 1992 года в Бразильском городе Рио-де-Жанейро была принята декларация Рио конференции ООН по охране и развитию окружающей среды; был составлен Протокол об общих принципах эффективного использования и охраны лесных ресурсов; была принята «Повестка дня XXI века». 6-8 сентября 2000 года в Нью-Йорке на Саммите тысячелетия была принята «Декларация тысячелетия».

Начиная с 1970-х годов, основное внимание ученых стало уделяться социально-политическим и экономическим проблемам экологии. В частности, как подчеркивает К.Хукер, в условиях обострения противоречий экономического, социального и культурного развития общества, ориентированного на рыночные отношения, неизбежно возникает проблема окружающей среды [9.169-182]. Однако П.Элдер и Ж.Бесекер, отрицая эту идею, выдвигают предположения о том, что именно общество «свободной конкуренции» способно восстановить природный баланс, с условием соблюдения общечеловеческих интересов в борьбе идей [10.191-203]. В то же время Ф.Сандбах в своем произведении подчеркивает ограниченность возможностей неоклассических политэкономических методов в эффективном контроле загрязнения окружающей среды.

Б.Коммонер, выражаясь по проблеме нарушения природного баланса и оздоровления окружающей среды, особо выделяет идею о том, что «Кризис окружающей среды не только экологическая проблема, но и серьезная социально-политическая проблема» [11.279]. У.Офалс пишет, что «...эта проблема является основной задачей политической философии и именно политические институты должны заставить людей изменить себя» [12.303]. Т.Росзак основной причиной данной проблемы считает урбанизированное индустриальное общество, решение же он видит только в развитии экономики домашнего хозяйства, основанной на идее развития малых городов [13.349]. Изучение первооснов возникновения экологических проблем потребовало от ученых-историков всестороннего анализа разных фактов и явлений, служивших объектом изучения различных научных направлений. В ходе данного процесса возникли различные подходы к проблеме окружающей среды, предмета, методов и задач экологической истории [14.363]. Таким образом продолжается развитие историографических исследований, связанных с проблемами теории охраны окружающей среды.

3. **Заключение.** Усиление глобальных экологических проблем во второй половине XX века стало стимулирующим фактором активизации взаимодействия исторических и естественных наук. Исследования, проведенные в этом направлении, дали возможность, наряду с изучением экологических кризисов, обогатить историческую науку знаниями об основных причинах и эволюции противоречий между человечеством и природой. Таким образом, усилиями западных исследователей на пороге XXI века была создана большая историографическая база по экологической истории.

В целях устойчивого развития, предусмотренного человечеством на период до 2030 года, охрана природы и разумное использование природных богатств имеет особое значение. Устойчивое развитие общества, во многом зависит от нравственного воспитания людей. В этой связи, изучение истории позволяет познакомиться с проблемами, связанными с взаимосвязью и взаимозависимостью природы, общества и экономики.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мамедов Н. М. Исторический процесс и концепция устойчивого развития // Век глобализации. 2010. №2. -С. 33-47.
2. Sustainable Development Goals. Режим доступа: www.sustainabledevelopment.un.org.
3. International Congress for the Historical Sciences Education. Режим доступа: www.cishsydney2005.org.
4. Международный круглый стол по экологической истории. 14.05.2011. Режим доступа: www.eco.ru.
5. Давлетов С.Р. Экологическая история и ее роль в достижении целей устойчивого развития // Бюллетень науки и практики, Нижегородск, Россия. №7, 2016. - С.217-221.
6. Herrera G.C. The Environmental Crisis and the Tasks of History in Latin America // Environment and History, February, 1997. Vol.3. number 1. P.1-18; Main A.R. Ghosts of the Past: Where does Environmental History Begin? // Environment and History, February 1996. Vol.2. number 1. P.97-114; Rangarajan M. Environmental History of South Asia: A Review Essay // Environment and History, June 1996. Vol.2. number 2. P.129-144; Ravi Rajan S. The Ends of Environmental History: Some Questions // Environment and History, June 1997. Vol.3. n.2. P.245-254 и др.
7. Meadows D. et. al. The Limits to Growth. A Report for the Club of Rome's Project on Predicament of Mankind. -N.Y., 1975. – 210 p.
8. World Comission on Environment and Development. Our common future. Oxford University Press, Oxford, 1987. – 300 p.
9. Hooker C. Cultural, social institution, physical system: remarks towards systematic theory // Man and his environment/ Proceedings of the 2nd international Banff conference on man and his environment. Held in Banff, Canada, May 19-22, 1974. Oxford etc.: Pergamon press, 1976. V.2. – P. 169-182.
10. Elder P., Besecker J. The radical solution // Man and his environment. Proceedings of the 2nd international Banff conference on man and his environment. Held in Banff, Canada, May 19-22, 1974. Oxford etc.: Pergamon press, 1976. V.2. - P.191-203.
11. Коммонер Б. Замыкающийся круг. Природа, человек, технология. Л., 1974. – 279 с.
12. Ophuls W. Ecology and the positions of scarcity. San-Francisco, 1977. 303 p.
13. Roszak T. The creative disintegration of industrail society. N.Y., 1979. XXX. - 349 p.
14. Калимуллин А.М. Историческое исследование региональных экологических проблем. - М.: Прометей, 2006. – 368 с.

Ekologik muammolar tarixi va nazariy-metodologik masalalari.

Аннотация. Ishda 20-asrning ikkinchi yarmida tabiatni muhofaza qilish va dunyoning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining integratsiyalashuvini kuchaytirish jarayonlari 1960-yillarda ekologik muammolarning global mohiyatini anglashning boshlanishi kontekstida ko'rib chiqiladi; 1970-yillarda ekologik muammolarni hal qilishda yangi bosqichning paydo bo'lishi; 1980-yillarda "barqaror taraqqiyot" kontseptsiyasining ta'riflari; 1990-yillarda "barqaror rivojlanish yo'li" bo'yicha jarayonlarning rivojlanishi va 2000-yillarda bu vazifalarning "XXI asr kun tartibi"ga kiritilishi.

Kalit so'zlar: tabiat, tarix, tarixshunoslik, ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish, barqaror rivojlanish.

Istoriografiya va teoretik-metodologicheskie voprosy problem okruzhayushchey sredy

Аннотация. В работе рассмотрены процессы усиления интеграции охраны природы и социально-экономического развития мира во второй половине XX века в контексте – начала осознания глобальности экологических проблем в 1960-е годы; появления нового этапа в решении проблем окружающей среды в 1970-е годы; определения понятия «устойчивого

жизнедеятельности»	109
Татлымуратов А.Т. Бўлажак жисмоний маданият ўқитувчилари касбий маҳоратини оширишнинг педагогик имкониятлари	112
Xudoynazarov E. M. Bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarida mantiqiy fikrlashni fanlararo shakllantirishning psixologik – pedagogik asoslari	115
Primetov A. A. Erkin kurashchi xotin-qizlar o'quv-mashg'ulotlarini tashkil etishning ilmiy-nazariy jihatlari	119
Utegenov J.J. Talaba yoshlarning jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish mashg'ulotlarini tashkillashtirish masalalari	121
Умбетова М. А., Кубейснова У. Т. Жарима чизиғидан тўпни саватга ташлашда мувозанат саклашнинг аҳамияти	124
Ержанова В. Олий таълим муассасаларида талабалар миллий маданиятини шакллантириш компонентлари	126
Karimova N.R., Abdukadirov I.A. Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari	129
Qulmamatov R. J. Raqamlashtirish ta'lim muhitida bo'lajak muhandislarning kasbiy sifatlari	131
Abdimuratova N.P. Shanaraqtin sotciyal funkciyasi	133
Tursunmetov K.A., Sultonov O.Z., Xolboyev Y.X. mexanika kursining “deformatsiya” bo'limini integratsion texnologiyalar asosida o'rganish	135
Atamuratov R. K. Bo'lajak informatika o'qituvchilarini tayyorlashda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	138
Бижанов А.К. Мухандислик фанларини ўқитишда симуляторларни фойдаланишнинг педагогик афзалликлари ва самарадорлиги	141
Утемуратова Ю.М., Сайымбетова Н.З. Факторы, средства, педагогические условия и существенные признаки национально-региональных традиций республики каракалпакстан, влияющих на процесс подготовки будущих специалистов	144
Tilewмуратова G.T. Balalar folklorin oqitiwda pedtexnologiyadan paydalaniv usyllary	145
Turdimurodov B. Q. Axborot texnologiyalari fanidan amaliy ko'nikmalarni qadamma – qadam egallash va ularning mezoni	147
Кунназаров А. М. Развитие культуры личности студента через спорт	151
Uteпов M. D. Inson tanasining jismoniy yuklamalarga adaptatsiyasi	153
Turdimurodova Z. Z. Talabalarga gruntlarni zichlanish ko'rsatgichlarini kompetentli yondashuv asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish	155
Турсынбекова И. Ж. Мультиагентли технологияларга асосланган ўқув тизимларидан фойдаланишнинг асосий тамойиллари	158
Ramazanov A. Tez neytron reaktorlari mavzusini nostandart testlar orqali o'qitish metodikasi	160
Abidova N. Autizm spektrli bolalarning ruhiy rivojlanish xususiyatlari	164
Бектурсынова Л. Х. Ўқитувчи фаолиятида - педагогик имидж	166
Tojiyeva I. S. Ijtimoiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarni dars jarayonida o'z - o'zini va o'zaro baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga oid interaktiv o'yin metodlari	168
Tursunova S. I. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirish	171
Орынбетов Н. Ўқувчи ёшларнинг фуқаролик таълим ва тарбиясини ривожлантиришга оид шарқий давлатлар тажрибалари ва таҳлили	173
Ashurov M. A. Musiqa darslarini o'qitish pedagogikasida kompyuter musiqa dasturlari texnologiyalaridan foydalanish	176
Musayev J. P. O'quvchilar mustaqil fikrlashini rivojlantirishda umumiy o'rta ta'lim mazmunining asosiy didaktik parametrlari	178
Файзуллаев Б.А. Анализ и классификация неопределенности энтропических систем	182
Yadgarov T. G., Abdug'aniyeva O. I. Fanlarni o'qitish jarayonida “jadval “+” algoritmi” usuli	188

ИСТОРИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ФИЛОСОФИЯ. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.

Хайназаров Б.Б. Влияние политики переселения населения в Туркестан Российской империи на изменения в сфере образования	191
Aliqulov Q. Shaxsda estetik faollikni shakllantirishda mafkuraning roli	193
Кдирниязов О.-Ш. Хоразмнинг урбанистик цивилизация тарихин ўрганиш	196
Торениязов Ж. Е. Эмиўдерьяның төменги дельталары бойларындағы карақалпақлардың дийқаншылық хожалығы бойынша дереклер	198
Тажиев М. М. Довруғи дунёга донғи даҳо	201
Юсупов Қ.Б. Маденият түсиниги илимий изертлеў предмети сыпатында	204
Orazbayev A.K. Sinergetik paradigmadada ijtimoiy reallikni tadqiq etishning o'ziga xos jihatlari	207
Камалова М.С. Жасларды миллий идея руўхында тәрбилаўдың илимий тийкарлары хэм хуқықық маданиятын енгизиў	209
Алимбетова Г.А. Ўзбекистон заминида сиёсий ғоя ва мафкура шаклланишининг тарихий сиёсий жиҳатлари	211
Турганов Б. Қ. Илк ўрта асрларда хоразм металлсозлик ҳунармандчилиги	214
Дошмуратова Г. С., Турсынбаева А. О. Қарақалпақстанда муҳаддес жайлар: ҳазирети әбиў шайх Мурад хожа, әзийз баба «ишки зиярат» объекти	217
Калимбетов Е., Умарова К. Значение административного права и процесса для реализации административных реформ в Республике Узбекистан	219

Назаров Э. А. Депутатни сайлов округидаги фаолиятининг ташкил этилиши тартиби	224
Ganieva G. Talabalarning ta'lim jarayonida tashkilotchilik qobiliyatlarini rivojlantirish bugingi kunning asosiy maqsadi	228
Ермекаев Б. Тинтув ёки олиб қўйиш ўтказишда шахс ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини қафолатлаш	230
Қытайбеков А. 1920-1930-жылларда Қарақалпақстанда ҳаёт транспорты тарихынан	232
Караманова Г., Утемуратова Х. Өнерментшиликтиң пайда болыуы – цивилизацияға қарай тасланған ең баслы тарийхий қәдем	234
Karimov K. S. Qozilar faoliyatida oila, savdo va insonlarning shaxsiy haq-huquqlariga oid tarixiy hujjatlar	237
Маврулова М. А. Маънавий-маданий бойликларни истеъмол қилиш ва бу борадаги эҳтиёжларни қондириш масаласи	240
Қосбергенов Б. Ж. Ички Ишлар органларида бош мақсад – халқ манфаатларига хизмат қилиш даврининг бошланиши (2016 йилдан ҳозирга қадар)	244
Мустапова Х., Бекдурдиева Г. Марказий Осиёда хавфсизликни таъминлашда превентив дипломатиянинг аҳамияти: ҳиндистон позицияси	248
Давлетов С., Нурметов И. Историография и теоретико-методологические вопросы проблем окружающей среды	250
Turgunov M. T. Абу Наср Форобий давлатларнинг келиб чиқиши ҳақида	253
Атаев Ш. К. Тадбиркорлик фаолиятини маъмурий-ҳуқуқий тартибга солиш усуллари таҳлили	255
Қабулов Х. А., Жуманов А. О. Приоритетные направления совершенствования юридического образования и юридической практики в республике Узбекистан (сравнительный анализ)	258
Қайпназаров А.Ш., Джумагельдиев Н.Р. Некоторые аспекты исследований проблем обеспечения экологической безопасности региона приаралья в годы независимости узбекистана	261
Дауменов Б. А., Назаров Э. А. Депутатнинг конституциявий-ҳуқуқий мақоми таркибидаги конституциявий-ҳуқуқий жавобгарлик	264
Teumuratov M. B., Akmalov N. A. Professional sport munosabatlarini tartibga solishda fuqarolik-huquqiy shartnomalarni qo'llash	269
Рейимбаев А. Жинойт ҳақида хабар бермаслик ёки уни яширишнинг объектив белгилари ҳақида умумий мулоҳазалар	271

ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА.

Jarekeev M. Nókis qalasındađı kóshe atamalarınń tariyxıy shıǵısı boyınsha qatlamları	274
Арзымбетова С. А. «Head/бас» соматикалық фразеологиялық бирлік хэм оның тематикалық топарлары	276
Bekbergenov N. U. Inglis hám qaraqalpaq tillerindegi atlıqtń kóplik san kórsetkishleriniń morfologiyalıq ózgeshelikleri	278
Yuldasheva D. O'zbek tili va ingliz tillarida so'z birikmalar orasida iqtisodiy terminlarning qo'llanilishi	283
Allaniyazova Sh. Qaraqalpaq tilinde bolimli gáplerdiń stillik qollaniliwi	285
Насирова А.П. Қарақалпақ халық айтысларындағы антонимлердиң лингвопоэтикалық анализи	287
Norboyeva D. J. Boshqaruv psixologiyasiga oid terminlarning leksik-semantik xususiyatlari	290
Isokulov A. O. Televizion titrlarning pragmatik xususiyatlari	293
Бекбергенова А.У. «Ер Зийяр» дэстанында батырдың елди қорғау мотиви	295
Хошмуратова И. П. Методика изучения пословиц и поговорок с национально-культурным компонентом значения в каракалпакской школе	298
Алламуратов А., Базрабаева М. М. Своеобразие авторской позиции Г. Флобера в романе «Госпожа Бовари»	300
Doşjanova G.D. T.Mátmuratov shıǵarmaları tiliniń semantikalıq ózgeshelikleri	303
Генжекараева С. Приветственное поведение мужчин в каракалпакском и английском контекстах	306
Даўлетназарова Г. Х. Қарақалпақстанда қоршаған орталықты қорғауда экологиялық журналистиканың ўазыйпалары	309
Nurillaev Kh. Somatic phraseological units with component "жүрек/heart" in the Karakalpak and English languages	312
Қабулов С.Т. Интерактивные технологии обучения русскому языку в начальной школе	314
Бадахшанова А. И. Көркем текстти лингвопоэтикалық изертлеу өзгешеликleri	318
Сафарова М. Крылатые выражения в политическом дискурсе и их прагматические функции	320
Orazimbetova R.M. Sh.Seyitovtń «Xalqabad» romani leksikasiniń semantika-stilistikalıq ózgeshelikleri	322
Гайлиева О., Сейтнизова Г. Шайыра Г.Дәулетованың айрым қосықларының инглизше аудармалары ҳақында	325
Досымбетова А.А. 1960-70-жыллардағы қарақалпақ лирикасындағы жаңаша қубылыслар: дәстүрийликтен жаңа формаға өтиу процесi.	328
Отарова Т.Ж. Поэзиялық шығармаларда пейзаж жаратыу ұсыллары	332
Шамуратова Э.С. Ўз ўзини ривожлантришга йўналтирилган педагогик жараёнда ўқувчиларнинг сўз бойлигини прагматик топшириқлар ёрдамида амалга ошириш методикаси	335
Dauletbaeva R. Chet tilini tushuntirishda ona tilining o'rni va chet tili o'qitish metodlari	338
Begmatova R. F. madaniyatlararo muloqotning jahon olimlari tomonidan chog'ishtirma tilshunoslikda o'rganilishi	340
Усенова В.Ж. Миф хэм ертеқ жанрларының байланысы хэм өзгешеликleri (инглис хэм қарақалпақ тиллери мысалында)	343
Ҳамдамов Ю. Оммавий ахборот воситалари ва реклама	345
Qahharova D. A. Boburning ko'ngil timsoli bilan bog'liq she'rilarida lirik "men" ifodasi.	348
Пердебаева Д.Р. Система pr - деятельности МИД Узбекистана	351
Ibragimov Yu.M. Qoraqalpog'istondagi turkiy tillarining o'zaro aloqalari	354
Xadjiyeva Z. M. Oliy ta'limda mezonlarga asoslangan baholash va uning afzalliklari	357
Атабаев Х. М. Т. Қайыпбергеновтың «қарақалпақ дэстаны» трилогиясында синонимлердиң қолланылыуы	360
Иванова К. К. Фразеологизмы интеллектуальной семантики в современном русском языке	362